

КАФОЛАТ СУҒУРТА КОМПАНИЯСИ АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Носиров Жасур Турсунпулотович

ТДИУ, “Молия ва бухгалтерия ҳисоби” факултети декан ўринбосари

Аннотация: Ушбу мақолада кафолат суғурта компанияси акциядорлик жамияти молиявий барқарорлик кўрсаткичларининг таҳлили қилинган. Шунингдек, Ўзбекистон суғурта бозорида фаолият юритаётган 40 дан ортиқ суғурта компанияларидан иккитаси халқаро рейтингга кирган ва шу компаниялар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: кафолат суғурта компанияси, молиявий барқарорлик кўрсаткичлари, Ўзбекистон суғурта бозори.

2021 йилнинг 1 январь ҳолатига компаниянинг ҳудудий тармоғига 228 бўлинма кириб, у 15 та филиаллар, 60 та бўлимлар ва 153 та суғурта марказларини ўз ичига олади. Компаниянинг 600 га яқин доимий ходимлар, 3400 дан ортиқ суғурта агентлари уз фаолиятини республикани барча минтакаларида амалга оширади.

Компания Республикага валюта олиб киришда суғурта бозорида энг юқори кўрсаткичларни қайд этмоқда, 2019 йил 9 оyi мобайнида 2,4 млн. АҚШ долларига тенг суғурта экспорти амалга оширилди (қайта суғурта орқали хорижий рисклар қабул қилинди). 2019 йил 1 октябрь ҳолатига компаниянинг устав капитали 35,3 млрд. сўмни ташкил этган, бўлиб жисмоний ва юридик шахслар билан 668,3 мингта суғурта шартномалари имзоланиб, 118,4 млрд. сўм суғурта мукофоти йиғилган, ушбу кўрсаткич ўтган йилга нисбатан 140,9 фоизга кўп. Суғурта мукофотлари тушумининг асосий қисми, яъни 76,4 % -90,5 млрд. сўм компаниянинг минтақавий филиаллари томонидан амалга оширилди. Компания томонидан тузилган суғурта шартномалари бўйича қабул қилинган суғурта мажбурияти ҳажми 67,5 трлн. сўмни ташкил этган.

Ҳисобот даврида 5732 суғурта ходисалари бўйича мижозларга 24 млрд. сўмдан ортиқ суғурта қопламалари амалга оширилди. Тўланган суғурта қопламаларининг асосий қисми мажбурий суғурта турларига тўғри келади. Компания кенг географик

жойлашувга эга бўлиб, бугунги кунда филиаллар тармоғи 227тани ташкил этмоқда, яъни 15 та филиал, 60 та бўлим ва 152 та суғурта марказлари мижозларга хизмат кўрсатмоқда. Бугунги кунда Ўзбекистон суғурта бозорида фаолият юритаётган 30 дан ортиқ суғурта компанияларидан иккитаси халқаро рейтингга эга бўлса, шундан биттаси - “Кафолат суғурта компанияси” АЖдир. Fitch Ratings халқаро нуфузли рейтинг агентлиги “Кафолат суғурта компанияси” АЖ рейтингини “BB-”, “Барқарор” истиқболлини жорий йилнинг октябрь ойида қайта тасдиқлади. “SAIPRO” ахборот-рейтинг агентлиги “Кафолат суғурта компанияси” АЖнинг “uzA++” (энг юқори молиявий кўрсаткич) рейтингини тасдиқлади. Рейтинглarning тасдиқланиши компания учун янги маҳаллий ва хорижий инвестицияларни жалб этиш, халқаро молия институтлари билан истиқболли ҳамкорлик алоқалари кўламини янада кенгайтиришга имкон яратади.

«Кафолат суғурта компанияси» акциядорлик жамияти молиявий барқарорлик кўрсаткичларини таҳлил қилар эканмиз, 2017 йилда компаниянинг активлар ҳажми 107,9 млрд.сўмни ташкил этган бўлса ушбу кўрсаткич 2019 йилнинг якунига келиб салкам 166,0 млрд.сўмга етганлигини таъкидлаш мумкин. Компания томонидан кейинги йилларда инвестицион қўйилмалар ҳажмини ошиб бораётганлиги компаниянинг диверсификациялашув имкониятларини ошириш билан бир қаторда молиявий барқарорлигини таъминлашда алоҳида ўрин тутмоқда. Худди шунингдек, суғурта захиралари ҳажми 2017 йилда 58099,7 млн.сўмни ташкил этган бўлса, икки йил мобайнида 46000,0 млн.сўмдан ўсиш ҳисобига 2019 йилга келиб 104112,7 млн.сўмдан иборат бўлган. 2017 йилда жами инвестицион қўйилмаларнинг миқдори 43645,7 млн.сўмни ташкил этган бўлса, ушбу кўрсаткич 2019 йилнинг якунларига кўра деярли 2 баробарга ошган ҳолда 84031,3 млн.сўмга етган (1-расм).

Компания томонидан 2019 йилнинг 9 ойлигида суғурта шартномалари сонини 650,0 мингтага, йил якунлари бўйича 920 мингтага етказилди (ўсиш 110,2%), суғурта мукофотлари ҳажми эса ҳисобот йили мобайнида 118,0 млрд. сўмга етган бўлса, йил якунлари бўйича 157,5 млрд. сўмга оширилган (ўсиш 148,4%). Бундан ташқари, чет эл суғурталовчи ва қайта суғурталовчилари билан алоқаларни кенгайтириш ва қайта суғурта операциялари бўйича тушумлар ҳажмини 2019 йилнинг 9 ойлиги бўйича

да 1,5 млн. АҚШ долларга етказилган бўлса ушбу кўрсаткич, йил якунига келиб 2,0 млн. долларгача ошганлигини эътироф этиш мумкин (ўсиш ҳажми 2 баробар).

Суғурта компаниялари молиявий барқарорлик ҳолатига таъсир этувчи омилларни таҳлили жараёнида таъкидлаб ўтканимиздек, компания хусусий капиталининг миқдори, активларининг ҳажми ва инвестиция сиёсати кабилар барқарорлик ҳолатига таъсир этувчи билвосита омиллар ҳисоблансада, ушбу молиявий кўрсаткичларнинг ҳолати бевосита тўловга қобиллик ва ликвидлилик коэффициентларни меъёрларини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

1-расм. 2015-2019 йилларда «Кафолат суғурта компанияси» акциядорлик жамияти суғурта захиралари, активлар ва инвестиция фаолияти ҳажмини ўзгариш динамикаси, (млн.сўмда)

Суғурта компаниялари ликвидлилик коэффициентларини таҳлил қилишда умумий ва жорий ликвидлилик, “хафлилик даражаси мавжуд” (критик) ликвидлилик, пул захиралари ликвидлиги, тезкор ва мутлоқ ликвидлилик сингари асосий кўрсаткичларига эътибор қаратиш лозим. «Кафолат суғурта компанияси» акциядорлик жамиятининг баланс умумий ликвидлиги таҳлил қилинаётган йиллар мобайнида ўсиш ва камайиш тенденциясига эга бўлган бўлсада, асосий коэффициентнинг ҳолати белгиланган меъёрдан камлигича қолмоқда (1-жадвал).

Ушбу кўрсаткич суғурта компанияларининг тўловга қобиллигини нисбатан тўлиқ очиб берувчи кўрсаткичлардан бири бўлиб, компания томонидан қисқа муддатли мажбуриятларни бажариш учун жумладан, суғурта ходисаси рўй берган ҳолатларда ўз айланма маблағларини етарлилигини ифодалайди. Халқаро амалиёт бўйича белгиланган меъёр 1,0 дан катта бўлиши лозим. Мазкур минимал чегарани белгиланиши, суғурта компаниялари томонидан қисқа муддатли мажбуриятларни бажариш, суғурта тўловлари ва суғурта суммаларини суғурта захиралари миқдоридан тўлаш учун энг кам миқдорда керакли айланма капиталнинг ҳажмини белгилайди.

1-жадвал.

**«Кафолат суғурта компанияси» акциядорлик жамияти ликвидлилик
коэффициентлари таҳлили**

№	Кўрсаткичлар	Белгиланган меъёр	2015 йил	2016 йил	2017 йил	2018 йил	2019 йил
1.	Баланс умумий ликвидлиги	1,0 <	0,22	0,24	0,34	0,24	0,22
2.	Жорий ликвидлилик	1 дан 1,3 гача	0,21	0,23	0,33	0,23	0,21
3.	Критик ликвидлилик коэффициенти	2 ≤	0,26	0,25	0,52	0,34	0,31
4.	Пул захиралари ликвидлиги	1,0 <	0,13	0,09	0,11	0,09	0,04
5.	Тезкор ликвидлилик-1	1,0 <	4,25	4,22	3,92	4,82	6,97
6.	Тезкор ликвидлилик-2	1,0 <	3,01	2,62	1,87	3,13	4,33
7.	Мутлоқ ликвидлилик	0,5 – 1,0	0,15	0,093	0,101	0,13	0,11

Хорижий мамлакатларда суғурта бозори инфратузилмасини ривожлантириш, суғурта компаниялари молиявий барқарорлигини илмий ёндашувлар ва эконометрик инструментлар ёрдамида таъминлаш, компаниялар самарадорлигини тармоқ ва соҳа хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда ошириш борасида кенг қамровли тадқиқотлар олиб борилмоқда. Бугунги кунда суғурта компаниялари фаолият самарадорлигини мультипликатив коэффициентлар орқали баҳолаш, молиявий барқарорликнинг

микдорий даражасини аниқлаш, молиявий барқарорликни таъминлашнинг халқаро стандартлар ва механизм асосида такомиллаштиришга қаратилган тадқиқотларни амалга ошириш долзарб бўлиб қолмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Shennaev X.M., Matiyazova S.R. O‘zbekiston sug‘urta bozorida sug‘urta vositachilari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari//Monografiya. Toshkent: Iqtisodmoliya, 2019 y.

2. Ядгаров А.А. Агросаноат мажмуи корхоналари фаолиятини суғурталаш. Монография ТДИУ.: – Т: “Иқтисодиёт” нашриёти, 2020 -135 бет

3. Ҳақбердиев Б.Ў. Ўзбекистонда суғурта компанияларининг молиявий барқарорлигини таъминлаш йўналишлари//Автореферат. ТМИ-Тошкент 2020 й.

4. Қўлдошев Қ.М. Ўзаро суғуртанинг пайдо бўлиши ва ривожланиши, Ўзбекистонда уни жорий этишнинг афзалликлари// “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 6, ноябрь-декабрь, 2017 йил

5. Қўлдошев Қ.М. Ўзаро суғурталаш жамиятларини ташкил этиш ҳамда улар фаолиятини давлат томонидан тартибга солиш (хорижий мамлакатлар мисолида)//“Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. № 2, апрель, 2019 йил